

МОВАРОУННАХР ФИҚҲ ИЛМИ РИВОЖИДА МАСЪУД САМАРҚАНДИЙНИНГ ЎРНИ ВА “САЛОТИ МАСЪУДИЙ” АСАРИНИНГ АҲАМИЯТИ

Усманова Хулкар Маматовна,
Ўзбекистон халқаро ислом академияси таянч докторанти

Аннотация Ушбу мақолада XIII аср охири XIV аср бошларида яшаб ўтган фақиҳ Масъуд Самарқандий ва унинг ислом шариати муаммо ва тамойилларига бағишланган “Салоти Масъудий” асари ҳақида сўз юритилади, китобнинг аҳамияти ва қиммати ҳақида далиллар келтирилади.

КАЛИТ СЎЗЛАР Мовароуннаҳр, ханафий мазҳаби, фикҳ, Масъуд Самарқандий, “Салоти Масъудий” асари, қўлёзма ва тошбосма нусхалар.

РОЛЬ МАСУДА САМАРҚАНДИ В РАЗВИТИИ НАУКИ ФИКХ МОВАРОУННАХРА И ЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВ "САЛАТИ МАСУДИИ"

Аннотация В данной статье речь идет о факихе Масъуд Самарканди который жил в конце XIII века и в начале XIV века и его произведение «Салоти Масъуди» посвященная проблемам и принципам исламского шариата, приведены доказательства о значении и ценности книги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Мовароуннаҳр, ханафитская школа, юриспруденция, Масуд Самарканди, произведение «Салоти Масуди», рукописи и литографии

THE ROLE OF MASUD SAMARKANDI IN THE DEVELOPMENT OF THE SCIENCE OF FIQH OF MOVAROUNNAKHR AND THE SIGNIFICANCE OF THE WORKS OF "SALATI MASUDIA"

Summary This article is about faqih Masud Samarkandi who lived at the end of the 13th century and at the beginning of the 14th century and his work “Saloti

Masudi” devoted to the problems and principles of Islamic shariat; as well as some evidences have been put forward on the importance and value of the book.

KEY WORDS Movarounnakh, khanafi school, jurisprudence, Mas'ud Samarkandi, "Saloti Masudi" work, manuscripts and lithographs.

Маълумки, халқимиз азал-азалдан маърифатга интилиб яшаган. Айниқса, Мовароуннаҳр ва Хуросонда халифалик ҳукмронлиги тугатилиб, мустақил Сомонийлар, Қорахонийлар, Салжуқийлар ва Хоразмшоҳлар давлати қарор топгач, ислом таълимоти, шариат аҳкомлари ва илму маърифатга янада эътибор кучайди. “Марказий шаҳарларда автоном бошқарувнинг кучайиши уламо гуруҳлари таъсир доирасининг кенгайишига олиб келди. Бу билан фикҳ нормаларини ҳаётга татбиқ этишга реал шароит яратилди. Бухоро ва Самарқанд ҳақиқий илм марказларига айлантирилди”[1]. Бу даврда, яъни XII-XIII асрларда қулай шароит туфайли Ўрта Осиёнинг мазкур ва бошқа шаҳарларида фақиҳлар сони кўпайди[2].

Масъуд ибн Маҳмуд ибн Юсуф Самарқандий ана шундай фақиҳлардан биридир. У тахминан XIII аср охирлари XIV аср бошларида яшаган. Бизгача унинг “Салоти Масъудий” номли фикҳий асари етиб келган. Асарнинг ёзилган вақти маълум эмас. Бироқ шунга ўхшаш асарлар тарихига биноан ҳамда ҳозирда мавжуд нусхаларнинг энг қадимий қўлёзмаси милодий 1333 йилга тааллуқли бўлганлиги сабабли уни XIV асрга оид дейиш мумкин[3].

Бу каби, маънавий меросимиз дурдоналарини излаб топиш, улар юзасидан тадқиқотлар олиб бориш бугунги куннинг долзарб муаммоларидандир. “Буюк тарихда ҳеч нарса изсиз кетмайди. У халқларнинг қонида, тарихий хотирасида сақланади ва амалий ишларида намоён бўлади. Шунинг учун ҳам у қудратлидир. Тарихий меросни асраб авайлаш, ўрганиш ва авлодлардан авлодларга қолдириш давлатимиз сиёсатининг энг муҳим устувор йўналишларидан биридир”[4].

“Салоти Масъудий” асари Ўрта Осиёда кенг тарқалган ханафий мазҳабидаги барча мусулмонларнинг диний-ҳуқуқий соҳасига оид ҳаётий масалаларига бағишланган. “Бул китоб “Салоти Масъудий” ким, мутаазоммин аҳкоми фикҳийдур ва ҳомили масоили шаръийдур”[5]. Ҳар бир масалада Қурони каримдан, пайғамбаримиз (с.а.в.) ҳадислари ва Имоми Аъзам Абу Ҳанифа раъйларидан ҳужжат ва далиллар келтирилган. Шунингдек, Абу Юсуф Яъқуб, Муҳаммад ибн Ҳасан Шайбоний, Бурҳониддин Марғиноний ҳамда бошқа нуфузли дин арбоблари асарларидан иқтибослар келтирилади.

Китобнинг “Салоти Масъудий” деб номланишига сабаб “Намоздан ибтидо қилиб, бул китоб салоти Масъудийга шуруъ қилинди”[6]. Бошқа анъанавий фикҳ китобларидан фарқли ўлароқ, “Салоти Масъудий” китоби таҳорат бобидан эмас, намоз бобидан бошланган. Китобдаги аксар масалалар ҳам намозга бағишланган (1 ва 2-жилдларда намоз ва унга боғлиқ бўлган масалалар баён қилинган бўлса, 3-жилдда закот, рўза, ҳаж, никоҳ, талоқ, қурбонлик, қулларга тегишли шарт-шароитлар, олди-сотди, вақф, васият ва хоказо фикҳий масалалар ёритилган).

“Салоти Масъудий” асарининг аҳамияти ва қиммати шундаки, у ханафий мазҳабида ёзилган бўлиб, тўлалигича шаръий ҳукмлар ва ҳаётий масалаларга бағишланган ҳамда ўзига хос илмий услубда таълиф этилган. Масъудий ҳар бир ҳукмни нақлий ва ақлий далиллар билан исботлайди. Мавзуни янада мустаҳкамлаш учун ниҳоятда муҳим ва мунозарали масалаларни ўртага қўйиб, уларни аҳли сунна вал-жамоа мазҳаби уламолари-буюк фақиҳларнинг ва машҳур саҳоба-ю муҳаддисларнинг фикрлари ҳамда ривоятлари асосида ҳал қилади.

Масъуд Самарқандий “Салоти Масъудий” асарини ёзиш учун жами **88 та** мўътабар китоблардан масалалар олиб жамъ қилган, **125 та** машҳур саҳобалардан ҳадислар нақл қилган ва **149 та** имом ва мужтаҳидлардан ривоятлар келтирган[5].

Масалан, саҳобаи киромлардан Абдуллоҳ ибн Масъуд (р.а.), Жобир ибн Абдуллоҳ (р.а.), Умар ибн Хаттоб (р.а.), Али ибн Абу Толиб (р.а.), Абдуллоҳ ибн Умар (р.а.), Оиша (р.а.), Абу Хурайра (р.а.), Зайд ибн Собит ва бошқалардан ҳадисларни нақл қилган бўлса, буюк фақиҳ, имом ва мужтаҳидлардан Абу Юсуф Яъқуб, Муҳаммад ибн Ҳасан Шайбоний, Бурҳониддин Марғиноний, Нажмиддин Умар Насафий, Абу Ҳафс Кабир Бухорий, Имоми ажалл Сарахсий, Имом Зуфар, Ҳасан ибн Зиёд, Имом Шараф ан-Навожизий, Имом Зуҳайр Ўзжандий, Имом Зоҳид Фахр, Абдуллоҳ Журжоний, Абул Ҳасан Кархий, Абул Қосим Ҳоким (рх.) кабиларнинг фикрларини келтирган.

Масъуд Самарқандийнинг “Салоти Масъудий” асари 83 бобдан иборат бўлиб, кейинроқ у фикҳий маълумотлар билан тўлдирилиб, 3 та бўлимга-жилдга ажратилган[3].

“Салоти Масъудий”нинг биринчи жилди асосан қуйидаги мавзуларни ўз ичига олган: намоз, Ҳазрат Имоми Аъзам маноқиблари, таҳорат, ғусл ва ҳоказо.

Иккинчи жилди: масх, таяммум, қибла, қироат, намоз, азон, жамоат фазилати, нафл намозлар, мурдаларни ювиш, саждалар ва ҳоказо масалаларга бағишланган бўлса;

учинчи жилди ҳуқуқий жиҳатдан катта аҳамиятга эга бўлган жузъийётлар: амалий ибодатлар (закот, рўза, ҳаж), оила ҳуқуқи (никоҳ, разоъ, талоқ, идда), қасам, олди-сотди, рибо, ижара, вақф, қурбонлик, ҳудуд жазолари (Аллоҳ томонидан белгиланган жазолар), жиноят турлари, суд, даъво, гувоҳлик, қасос, сулҳ, жиҳод, васият, мерос ва бошқа кўплаб фикҳий мавзу ва масалаларни ўз ичига олган.

Масъуд ас-Самарқандий ўзининг “Салоти Масъудий” асарини ёзишда, ниҳоятда муҳим ва мунозарали масалаларни ёритмоқчи бўлганда саҳобалар ва

тобеъинлар, асосий мазҳаблар асосчилари (кўпроқ Абу Ҳанифа ва Имом Шофеъий) ҳамда буюк фақиҳлар исмларини камоли эҳтиром билан тилга олиб, уларнинг фикрларини келтиради.

“Салоти Масъудий” асарининг муҳим жиҳати шундаки, унда ўзга мазҳаб танқид қилинмайди, балки бир масала келтирилгач, уламолар иттифоқи мавжуд бўлса берилади. Агар қайсидир жиҳатида ихтилоф бўлса, мазҳаблар бўйича кўриб чиқилади. Аҳли сунна вал-жамоа йўналишига кирувчи тўрт мазҳаб ичидан асосан Имом Шофеъий эътибори келтирилади. Ундан сўнг ханафий мазҳаби уламоларининг фикри келтирилади. Ўртадаги ихтилофнинг фойдаси айтилади ва бизнинг уламоларимиз фикрига далил сифатида мисол келтирилади. Яна савол туғулгудек бўлса, ундаги ихтилофга яна далил келтирилади. Имоми Аъзам ва Абу Юсуф ... дейди, Имом Муҳаммад ... дейди. Бу хилофнинг фойдаси шуки, ... бундай бўлса, ундай бўлади[5] ва хоказо.

“Салоти Масъудий” китобида ҳуқуқий масалаларнинг ечими дастлаб фикҳ илмининг йирик олимлари фикрларининг баёни ва унга бошқа муаллифлар эътирозлари ёки қўшилишларини изҳор этиш йўли билан берилган. Ана шу обрўли фақиҳлар фикрларидан келиб чиқиб, муайян ҳуқуқий масалалаларда энг маъқул ечимни танлаб олиш йўлига амал қилинган.

Демак, Масъуд Самарқандий қаламига мансуб “Салоти Масъудий” асарининг назарий манбаларини қуйидагилар ташкил этади:

Биринчидан, Қуръони карим оятлари;

Иккинчидан, дастлабки тўрт халифа, саҳобалар ва тобеъинларнинг ривоятлари, улар хабар қилган муқаддас ҳадислар;

Учинчидан, суннийлик оқимидаги тўрт мазҳаб асосчилари бўлмиш Абу Ҳанифа Нуъмон ибн Собит, Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Идрис Шофеъий, Молик ибн Анас, Аҳмад ибн Ҳанбалларнинг асарлари (асосан юқоридаги икки

мужтаҳиднинг фикрлари берилади. Сабаби ўша даврда Мовароуннаҳр ва Хуросонда мазкур икки мазҳаб ҳукмрон эди);

Тўртинчидан, Имоми Аъзам Абу Ҳанифанинг шогирд ва сафдошларидан Имом Абу Юсуф, Имом Муҳаммад, Имом Зуфар ва бошқа бир катор машҳур имом ва мужтаҳидларнинг асарлари;

Бешинчидан, Бурҳониддин ал-Марғиноний, Нажмиддин Умар ан-Насафий, Имоми ажалл Сарахсий, Абу Ҳафс Кабир Бухорий ва бошқа буюк фақиҳларнинг асарлари;

Олтинчидан, Масъуд Самарқандий “Салоти Масъудий” китобида ҳуқуқий муаммоларни ечиш жараёнида ўрни келганда турли ботил фирқаларнинг фикру мулоҳазаларини ҳам кўриб ўтган ва ҳар бири ҳақида ўз нуқтаи назарини билдирган.

Кўриниб турибдики, фақиҳ Масъуд Самарқандий мазкур китобни тасниф қилиш учун ислом ҳуқуқининг турли соҳалари бўйича ёзилган кўплаб муаллифларнинг асарларини, мулоҳазаларини кўриб чиққан. Бир ҳуқуқий масалани кенгроқ ёритиш ва яхшироқ тушунтириш учун улар билдирган фикр-мулоҳазаларни бир-бири билан солиштирган ҳамда ўзининг шахсий фикри ва хулосасини берган. Бу эса Масъуд Самарқандийнинг нақадар кўп қиррали ва бой истеъдод эгаси эканлигини яққол кўрсатади.

Ҳанафий мазҳабида ёзилган “Салоти Масъудий”га халқимизнинг эҳтиёжи ниҳоятда баланд бўлган. Мадрасаларда талабаларга айнан шу китобдан дарс берилган. Асарнинг илмий етуклиги, амалий қулайлиги сабабли, давр унинг кўплаб нусхаларда бўлишини тақозо қилган. Шу сабабли асар турли ҳудудларда котиблар томонидан кўплаб қўлёзма нусхаларда, маълум мақсадларда китобат қилинган. Кейинчалик тошбосма кашф этилгач, XVIII-XX асрларда ҳам Самарқанд, Қўқон, Бухоро ва бошқа шаҳарларда,

шунингдек Ҳиндистоннинг Бомбай, Покистоннинг Лоҳур ва бошқа шаҳарларида қайта-қайта нашр этилган.

“Салоти Масъудий” асарининг ҳозирда Ўзбекистон фондларида сақланаётган Жами 121 та (75 та қўлёзма ва 46 та тошбосма) нусхалар қайд этилди. Қўлёзмалар барчаси настаблиқ хатида ёзилган. Лекин уларнинг орасида иккита насх[7] ва битта сулс[3] хатида ёзилганлари ҳам мавжуд.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, бу каби ноёб асарлар юртимиз ва хориж давлатларнинг кутубхона ва фондларида ўз тадқиқотчиларини кутиб ётибди. Мазкур асарнинг ноёблиги шундаки, биринчидан Ҳанафий мазҳабида ёзилган. Иккинчидан, ҳар бир ҳукм нақлий ва ақлий далиллар билан исботланган. Учинчидан, нуфузли дин арбоблари асарларидан иқтибослар келтирилган. Тўртинчидан, бир ҳуқуқий масала бўйича билдирилган фикр-мулоҳазаларни бир-бири билан солиштириб, ўзининг шахсий фикри ва хулосасини ҳам берган. Бешинчидан, асарнинг илмий етуқлиги, амалий қулайлиги сабабли қўлёзма ва тошбосма нусхаларда кенг миқёсда кўпайтирилган. Биз каби ёшларнинг вазифаси эса уларнинг бой илмий меросини ҳар томонлама чуқур ўрганиш ва халқимизга тақдим этишдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мўминов А. Мовароуннаҳр мусулмонлари: ҳанафийлар || Шарқшунослик.-1999.-№ 9.

2. Абдулҳаким Шаръий Жўзжоний. Ислом ҳуқуқшунослиги, ҳанафий мазҳаби ва Ўрта Осиё фақиҳлари.-Т.: Тошкент ислом университети, 2002.-Б. 181.

3. Масъуд Самарқандий. Салоти Масъудий. - ЎзР ФАШИ, қўлёзма, № 4041. 1333 й.

4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ислом ҳамкорлик ташкилоти Ташқи ишлар вазирлар кенгаши 43-сессиясининг очилиш маросимидаги нутқи // “Халқ сўзи” газетаси, 2016 йил 19 октябрь.

5. Масъуд Самарқандий. Салоти Масъудийи туркий. ЎзХИА Манбалар хазинаси, тошбосма, № 175, 1904.-Б. 528.

6. Масъуд Самарқандий. Салоти Масъудийи туркий. ЎзР ФАШИ, тошбосма, № 10401. 1910.-Б. 12.

7. Масъуд Самарқандий. Салоти Масъудий. ЎзР ФАШИ, қўлёзмалар, № 8400 ва № 9645.